
DISEÑO DE MATERIALES 2D

SOSTENIBLES PARA EL

ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO

AUTOR: IVÁN BLANCO RUIZ

TUTORIZADO POR:

ESPERANZA PAVÓN GONZÁLEZ
MARÍA DOLORES ALBA CARRANZA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN FÍSICA
CURSO 2024/2025

Índice

1. Introducción	1
1.1. La economía del hidrógeno	1
1.2. Almacenamiento de H ₂	3
1.3. Materiales sólidos para el almacenamiento de H ₂	6
1.4. Características de los filosilicatos	8
2. Objetivos del proyecto	11
3. Metodología	11
3.1. Preparación de la arcilla	11
3.2. Difracción de rayos X (DRX)	14
3.3. Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG)	16
3.4. Isotermas de adsorción de N ₂	18
3.5. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)	21
3.6. Desorción de H ₂ a temperatura programada (TPD)	23
4. Resultados y discusión	25
4.1. Difracción de rayos X (DRX)	25
4.2. Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG)	28
4.3. Isotermas de adsorción de N ₂	30
4.4. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)	33
4.5. Desorción de H ₂ a temperatura programada (TPD)	40
5. Conclusiones	43
6. Referencias	45

El almacenamiento de hidrógeno para su posterior uso como combustible presenta arduos retos de confinamiento, y los *HSM*¹, en especial los silicatos 2D, se presentan como una opción de interés para este fin, debido a su estructura laminar, alta superficie específica, estabilidad química y bajo coste económico. En este proyecto se aplican diferentes técnicas de análisis estructural y elemental con el fin de evaluar la capacidad que poseen dos tipos de filosilicatos—montmorillonita y nontronita—para el almacenamiento estacionario de H₂, sometiénolos asimismo a modificaciones que han demostrado mejoras en su rendimiento, como el intercambio del catión interlaminar o el tratamiento ácido.

1. Introducción

1.1. La economía del hidrógeno

Contexto energético y medioambiental

En las últimas décadas, la creciente demanda de combustibles fósiles ha llevado a plantear alternativas más sostenibles, no sólo por la limitada disponibilidad de estos recursos, sino también por el perjuicio que ocasionan tanto en el medioambiente como en la salud humana [1, 2]. El aumento de la temperatura global y la evidencia científica sobre el cambio climático han impulsado acuerdos internacionales, como el [Acuerdo de París](#), o nacionales, como la [Ley de Cambio Climático y Transición Energética](#) (España). Éstos, además de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, buscan impulsar con firmeza la *transición energética*² [3].

Las propuestas más conocidas e implementadas para dicha transición energética son la energía nuclear y las energías renovables. Respecto a la primera, la escasez de material fisionable (principalmente uranio), la delicada problemática en torno al tratamiento de los residuos radiactivos, los elevados tiempos de construcción de las centrales nucleares y el riesgo de accidentes fatales han supuesto un claro hándicap político y social a la utilización de la fisión nuclear como fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles en gran cantidad de países desarrollados. Alternativamente, las energías renovables, aunque en auge, presentan desafíos derivados de su intermitencia y la muy limitada capacidad de almacenamiento energético [2]. A este respecto, el hidrógeno se presenta como una solución atractiva para complementar las fuentes de energía sostenibles, pudiendo emplearse no sólo como combustible sino también como vector energético.

¹HSM: siglas de “Hydrogen Storage Material” (material para el almacenamiento de hidrógeno).

²Transición energética: proceso de cambio estructural hacia sistemas energéticos basados en fuentes renovables y sostenibles, con el fin de reducir emisiones y mitigar el cambio climático.

Hidrógeno como combustible

El hidrógeno como combustible renovable cobró especial relevancia en los años 70 debido a las crisis petroleras, pero no fue hasta la década de los 80 cuando comenzó a impulsarse su desarrollo tecnológico, debido a sus ventajas: al quemarse sólo produce vapor de agua, su uso en celdas de combustible tiene una alta eficiencia (hasta un 60 %) y en términos de energía por unidad de masa, posee un valor muy elevado (alrededor de 142 MJ kg^{-1} , frente a los 45 MJ kg^{-1} del diésel, los 46 MJ kg^{-1} de la gasolina o los 55 MJ kg^{-1} del gas natural), posicionándose así como un potencial mitigador de la crisis energética y del cambio climático [1, 2].

La “economía del hidrógeno” propone una infraestructura en la que el hidrógeno se utiliza como portador de energía en sustitución de los combustibles fósiles en sectores como la industria, el transporte y la generación eléctrica, entre otros [1]. Además, se busca integrar el hidrógeno con las energías renovables utilizándolo como método de almacenamiento del exceso de energía generada, equilibrando así la oferta y la demanda en la red. La producción de hidrógeno a través de la electrólisis del agua (principalmente mediante *electrolizadores PEM*³), empleando energía renovable, permite generar un combustible limpio que no emite CO_2 en su uso, contribuyendo a la estabilidad y sostenibilidad del sistema energético [2].

En referencia al transporte, responsable de la cuarta parte de las emisiones de CO_2 domésticas, el hidrógeno juega un papel crucial para reducirlas. Tanto iniciativas nacionales ([Hoja de Ruta del Hidrógeno](#), España) como europeas (“[Hydrogen Europe](#)”) están financiando investigaciones orientadas a desarrollar vehículos de bajas emisiones, con motores eficientes que operan con electricidad, hidrógeno o una combinación de ambas energías. En el transporte terrestre se exploran dos enfoques: motores de combustión interna adaptados al hidrógeno y vehículos con pilas de combustible, con algunas marcas de renombre (Mazda, BMW, Hyundai, Toyota...) ya trabajando en modelos que implementen dichas tecnologías. Asimismo, el uso del hidrógeno en el transporte también se extiende a autobuses, trenes y al sector marítimo [3].

A pesar de su elevado potencial, la utilización extensiva del hidrógeno está sujeta a desafíos económicos, técnicos y de seguridad. Económicamente, los costes asociados a su producción, almacenamiento y distribución se presentan como una barrera importante, pues tradicionalmente, el 96 % de su producción se obtiene con energía de combustibles fósiles, lo que limita sus beneficios ambientales. La producción mediante electrólisis, impulsada por energías renovables, podría mejorar la eficiencia del ciclo energético completo y reducir costes a medida que disminuyen los precios de la energía limpia [2].

³Electrolizador PEM: dispositivo compuesto por un cátodo, un ánodo y electrolitos, y que utiliza una corriente eléctrica para separar agua (H_2O) en hidrógeno (H_2) y oxígeno (O_2) mediante una membrana de intercambio de protones (PEM) que permite el paso de protones (H^+) pero impide el paso de electrones (e^-) y la difusión de gases [1].

A nivel técnico, el almacenamiento y transporte del hidrógeno son altamente complejos debido a su baja densidad volumétrica, inestabilidad y tendencia a oxidar los contenedores. La alta densidad gravimétrica y volumétrica y el control de la temperatura, la presión y la cinética de absorción/liberación son objetivos necesarios para su uso eficiente y seguro en el transporte. En aplicaciones estacionarias, aunque el peso es menos crítico, existen elevados estándares de seguridad para detectar, prevenir y mitigar riesgos asociados a su alta inflamabilidad, rápida combustión y la casi invisibilidad de sus llamas [1, 2].

1.2. Almacenamiento de H₂

En la actualidad, existen cuatro métodos de almacenamiento de hidrógeno, extendiéndose desde aquellos con un uso ya generalizado hasta otros que encabezan las investigaciones más vanguardistas al respecto. La figura 1.1 recopila esquemáticamente estas cuatro alternativas y sus ramificaciones principales.

Figura 1.1: Esquema de los diferentes métodos de almacenamiento de hidrógeno [1, 3].

Compresión de H₂

Es el método más utilizado, y consiste en almacenar hidrógeno a alta presión (30–700 bar) en tanques generalmente cilíndricos fabricados con materiales económicos, ligeros y resistentes a la difusión y a la *fragilización por hidrógeno*⁴. Se trata de un proceso

⁴Fragilización por hidrógeno: fenómeno en el que el hidrógeno atómico o molecular se infiltra en

altamente reversible y que no requiere energía adicional para la liberación del gas, pero presenta una importante pérdida del poder calorífico (13–18 %) debido a las altas presiones a las que se somete. Según el material utilizado, se distinguen cuatro tipos de tanques: Tipo I, Tipo II, Tipo III y Tipo IV, ordenados de menor a mayor precio, presión de almacenamiento y sofisticación general. Cada diseño presenta retos en cuanto a seguridad, peso e infraestructura para el repostaje [1].

Licuación de H₂

Con una densidad alrededor de 1,5–2 veces superior a la del H₂ comprimido, se trata de un método de almacenamiento mucho más eficiente en términos de densidad energética y espacio, alcanzando los 8 MJ L⁻¹. Sin embargo, la necesidad de enfriar el gas hasta –253 °C hace que entre el 30 % y el 40 % del poder calorífico se consuma en el proceso. Además, las ineludibles pérdidas por evaporación, que alcanzan incluso el 3 % diario, vuelven inviable el uso del H₂ licuado en el sector del transporte, salvo en los lanzamientos espaciales [1].

Portadores Orgánicos Líquidos (LOC)

Los LOC son el resultado de incorporar químicamente hidrógeno a moléculas orgánicas, siendo el amoníaco (NH₃) el ejemplo más extendido. Esta alternativa pretende aprovechar la infraestructura existente de almacenamiento y transporte de combustibles líquidos para movilizar con facilidad dicho hidrógeno, realizando un ciclo sostenible con el medioambiente. En primer lugar, se deshidrogenan los compuestos en un reactor con el fin de utilizar el hidrógeno en las aplicaciones pertinentes, consiguiendo un porcentaje de reversibilidad del H₂ de entre el 1,7 % y el 7,3 % en peso a temperatura ambiente. Posteriormente, se rehidrogena el material en instalaciones externas y se repite el proceso. Además del NH₃, destacan diversos cicloalcanos como el decalin o el metilciclohexano, aunque todos ellos presentan dificultades en referencia a la temperatura y presión de operación o a subproductos no deseados [1].

Almacenamiento en estado sólido (HSM)

Este método de almacenamiento consiste en la adsorción—bien mediante quimisorción o bien mediante fisorción—de hidrógeno por parte de materiales sólidos, ofreciendo una alternativa más compacta y segura que el resto. Los candidatos a HSM se estudiarán más en profundidad en la sección 1.3. Aunque esta vía reduce significativamente los riesgos de fugas y explosiones, presenta otros contratiempos aún por solventar, como la baja densidad de almacenamiento de H₂, los largos tiempos de carga y descarga del gas, o las desfavorables condiciones de presión y temperatura a las que se consigue un mejor rendimiento (bien muy altas o bien muy bajas) [1].

un material, generalmente un metal, debilitando su estructura interna y haciéndolo más propenso a fracturas [1].

Quimisorción y fisorción

La quimisorción del hidrógeno es un proceso a través del cual la molécula de H_2 se disocia (se separa en dos átomos de H) y posteriormente se adsorbe en un material líquido o sólido. El hidrógeno disociado forma enlaces químicos de elevada entalpía—enlaces covalentes—con los átomos de la superficie del material adsorbente, alcanzando el rango de los 100 kJ mol^{-1} . Sin embargo, la alta energía de los enlaces formados presenta varios inconvenientes: la elevada temperatura que es necesario alcanzar para romper dichos enlaces y liberar el hidrógeno adsorbido, la lentitud del proceso y su parcial irreversibilidad, generando importantes pérdidas de H_2 en cada ciclo de extracción [3].

Alternativamente, la fisorción del hidrógeno se da cuando no se producen enlaces químicos entre la superficie del material y la molécula de H_2 . En este caso, la molécula se aproxima a la superficie debido a las fuerzas de van der Waals, de naturaleza mucho más débil que el enlace covalente, haciendo que la entalpía del enlace formado ronde los 10 kJ mol^{-1} , insuficiente para disociar la molécula de hidrógeno. La unión encuentra un equilibrio en torno a los 3 \AA de distancia de separación, puesto que a menos de 2 \AA los orbitales de ambas moléculas comienzan a superponerse, repeliéndose fuertemente. La profundidad del pozo de potencial a la distancia de equilibrio es lo que se conoce como energía de adsorción, E_{ads} . A diferencia de la quimisorción, la fisorción destaca por su alta reversibilidad y rapidez del proceso de desorción, ya que los enlaces débiles no requieren tanta energía de separación. A continuación, la figura 1.2 ilustra ambos tipos de adsorción [3].

Figura 1.2: Ilustración de la molécula de H_2 enlazándose con la superficie de un material para el almacenamiento de hidrógeno. En régimen de fisorción (izquierda) y en régimen de quimisorción (derecha), con la molécula de H_2 disociada. Adaptado de [3].

La molécula de hidrógeno presenta afinidad de unión con numerosas moléculas, oscilando entre interacciones de van der Waals muy débiles (-4 a -5 kJ mol^{-1}) y uniones más fuertes (-40 a -50 kJ mol^{-1}) que involucran atracción electrostática y un estiramiento significativo de la molécula de H_2 . En concreto, para el almacenamiento de hidrógeno

eficiente se buscan condiciones de 1–30 bar de presión y 273–373 K de temperatura, lo que resulta en el llamado régimen de fisisorción fuerte: enlaces de entre -15 y -20 kJ mol⁻¹, sin disociación molecular. Interacciones más débiles requieren temperaturas muy por debajo del rango deseado, mientras que uniones más fuertes necesitan temperaturas o presiones más elevadas para la extracción del gas. Por ello, el estudio de los HSM busca incorporar cationes que resulten favorables para la adsorción de H₂ en el régimen de fisisorción fuerte, gracias a las interacciones electrostáticas que se producen. Así, entre los cationes con mayor potencial se incluyen el Li⁺, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Al³⁺ y Fe³⁺, entre otros [3].

1.3. Materiales sólidos para el almacenamiento de H₂

El almacenamiento de hidrógeno en materiales sólidos se clasifica según el mecanismo de enlace: quimisorción o fisisorción. Ambas formas presentan, como se ha visto anteriormente, limitaciones aún por superar. En las tablas 1.1 y 1.2 se recopilan brevemente las opciones de HSM con mayor potencial de uso en la actualidad.

Materiales en régimen de quimisorción

Categoría	Capacidad H ₂ (%p)	Desorción	P y T de operación	Seguridad	Ejemplos
Hidruros Metálicos	~ 3 %	<ul style="list-style-type: none"> • Lenta • Poco reversible 	<ul style="list-style-type: none"> • < 15 MPa • 288–298 K 	No tóxico	MgH ₂ con aleaciones metálicas (e.g. Ti-BCC)
Hidruros Complejos	~ 4,7 % - 19,6 % (teo.)	<ul style="list-style-type: none"> • Variable • Alta irreversibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> • 10–15,5 MPa • 400–900 K 	Algunos producen subproductos tóxicos	CaH ₂ , C ₁₀ H ₁₈ , AB, LiH ₂ , alانات, amidas, borohidruros
Aleaciones Metálicas	~ 2,6–3,3 %	<ul style="list-style-type: none"> • Rápida • Alta reversibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> • < 3 MPa • 258–553 K 	No tóxico	Aleaciones basadas en Mg, Mg-Co y Mg-Ce-Ni

Tabla 1.1: Comparativa de materiales para el almacenamiento de H₂ en régimen de quimisorción [1, 3].

Materiales en régimen de fisisorción

En el caso de estos materiales, las propiedades que determinan su aptitud para el almacenamiento de H₂ son, principalmente, el área superficial específica (SSA) y su isoterma de adsorción [3].

Categoría	SSA (m ² g ⁻¹)	% <i>p_{ads}</i> ¹ LPLT ²	% <i>p_{ads}</i> HPHT ³	Ejemplos	Desventajas
Carbón activado	700–3690	5 %	0,5 %	AX-21	Tamaño inadecuado de la mayoría de poros
Nanoestructuras de carbono	1000	2 %	0,5 %	Nanotubos de C de pared simple y múltiple	Sitios de adsorción en fisiorción fuerte de difícil acceso
GIC	~ 150 (expandido)	0,85–1,24 %	0,37–8,22 % (teo.) 0,11–0,15 % (exp.)	KC ₈ , KC ₂₄ , RbC ₂₄ , CsC ₂₄	Escasa capacidad de almacenamiento de H ₂
MOF	Hasta 5900	8 % (Alta presión, 50 bar)	< 1 %	MIL-101, MOF-210	Materiales caros y complejos, bajo % <i>p_{ads}</i> a T _{amb}
Hidratos de clatrato	No procede (almacena mediante encapsulación)	No logrado	2,6 % - 5,3 % (T ~ 260 K)	Hidratos de H ₂ , de CH ₄ , de CO ₂	Requiere presiones muy elevadas
Silicatos	~ 200–900	0,17–2,19 %	0,01–0,13 %	Zeolitas, esmectitas, sepiolitas	Escasa capacidad de almacenamiento sin modificaciones

Tabla 1.2: Comparativa de materiales para el almacenamiento de H₂ en régimen de fisiorción [1, 3-8]

¹ %*p_{ads}* (% en peso adsorbido): relación entre la masa de H₂ almacenado y la masa total de la muestra.

² LPLT: siglas de “Low Pressure, Low Temperature”, típicamente 1–10 bar y ~ 77 K.

³ HPHT: siglas de “High Pressure, High Temperature”, desde 10 bar y T_{amb} (~ 298 K).

Entre las opciones mencionadas, los silicatos—en especial los filosilicatos—se presentan como uno de los materiales con mayor potencial de uso en almacenamiento de H₂, dada su naturaleza bidimensional—ideal para el almacenamiento compacto—, su facilidad de modificación, su despreciable *histéresis*⁵ y su bajo coste económico y ambiental.

⁵Histéresis: fenómeno en el cual la curva de desorción de un gas difiere de la de adsorción, signifi-

1.4. Características de los filosilicatos

Comenzando por la definición más general posible, la “arcilla” es un material compuesto por partículas minerales con un diámetro inferior a $2\ \mu\text{m}$, y pertenece a la categoría de “silicato”, ya que contiene SiO_4^{2-} . Más específicamente, los “filosilicatos” son una subclase de silicatos cristalinos caracterizados por presentar una estructura laminar (distribuidos en capas). Estas capas están enlazadas entre sí por cationes metálicos [9].

Los filosilicatos pertenecen a la clase más extensa de los silicatos, e incluyen una gran variedad de materiales clasificados según su configuración laminar. La clasificación general de silicatos luce según la figura 1.3.

Figura 1.3: Ilustración esquemática de la clasificación general de silicatos.

Estructura de los filosilicatos

Los filosilicatos se diferencian según su patrón laminar y su composición química, dando lugar a toda la clasificación de la figura 1.3. Los dos tipos de capas que dan lugar a dichos patrones laminares son:

- **Capas tetraédricas:** compuestas por tetraedros de silicato (SiO_4^{2-}). Cada tetraedro contiene un átomo de silicio en el centro que se une a 4 átomos de oxígeno en los vértices. Estos tetraedros se enlazan entre sí compartiendo átomos de oxígeno [9].
- **Capas octaédricas:** compuestas por octaedros que contienen principalmente un átomo de aluminio o magnesio en el centro, unido a 2 grupos hidroxilo (OH) y 4 átomos de oxígeno. Estas capas se apilan y entrelazan con capas tetraédricas [9].

cando una cierta irreversibilidad del proceso.

Pueden observarse gráficamente las estructuras de ambos tipos de capas en la figura 1.4.

Figura 1.4: Ilustración de las capas tetraédrica (izquierda) y octaédrica (derecha), mediante el modelo de barras y esferas (rosa y blanco) y mediante un modelo geométrico + barras y esferas (negro y azul). Adaptado de [9].

A partir de estas dos configuraciones, los filosilicatos organizan sus capas en dos patrones principales: 1:1 y 2:1. Los filosilicatos 1:1 presentan dicha relación entre capas tetraédricas y capas octaédricas, disponiendo una de cada tipo de manera alterna: *tetraédrica-octaédrica-espacio interlaminar-tetraédrica-octaédrica...* (TO-TO, o simplemente TO para abreviar). Por otro lado, los filosilicatos 2:1 presentan un patrón de dos capas tetraédricas encerrando una capa octaédrica entre ellas. Además, entre cada uno de estos conjuntos existe un espacio interlaminar (“interlayer”) que puede almacenar iones o moléculas. Así, la secuencia en este caso es: *tetraédrica-octaédrica-tetraédrica-espacio interlaminar-tetraédrica-octaédrica-tetraédrica...* (TOT-TOT, o simplemente TOT para abreviar). El espacio interlaminar de los filosilicatos 1:1 es extremadamente reducido, imposibilitando el almacenamiento de iones o moléculas. Por el contrario, en filosilicatos 2:1 es suficientemente amplio para albergar especies químicas [9] (como H_2). Dentro del grupo de los filosilicatos 2:1 existe una variedad de alternativas:

- **Micas:** el espacio interlaminar, que a menudo presenta cationes de K^+ , es especialmente limitado, por lo que no es adecuado para admitir moléculas como H_2 , convirtiéndolo así en una opción desfavorable [9].
- **Cloritas:** se trata de un caso especial con patrón 2:1:1, conteniendo una capa octaédrica en el espacio interlaminar (ver figura 1.5). La composición de esta capa octaédrica adicional es diferente a la del resto de capas TOT. Al tener la capa interlaminar parcialmente ocupada, tampoco resulta conveniente para almacenar moléculas como H_2 [9].
- **Vermiculitas:** experimentan frecuentes sustituciones catiónicas en las capas tetraédricas y octaédricas, lo que aumenta la carga neta negativa de las capas TOT. Esto hace que la interacción electrostática entre dichas capas y la capa interlaminar

aumente, limitando la expansión del espacio interlaminar y por ende la capacidad de almacenamiento. No obstante, presentan una elevada capacidad de expansión térmica [9].

- Esmectitas:** a diferencia de las vermiculitas, suelen experimentar una menor cantidad de sustituciones catiónicas en las capas TOT, lo que debilita la interacción electrostática entre dichas capas y la capa interlaminar. Así, la expansión del espacio interlaminar no se ve tan limitada, otorgándole una mayor capacidad de almacenamiento (mayor capacidad de expansión por hidratación) [9]. Aunque no tienen una capacidad de expansión térmica tan elevada, su facilidad para el intercambio iónico y su elevada porosidad y área superficial específica hacen que sea la mejor elección para este proyecto.

Figura 1.5: Ilustración de las estructuras de las micas, las cloritas, las vermiculitas y las esmectitas, respectivamente, de izquierda a derecha. Adaptado de [9].

Modificaciones para la mejora de rendimiento en filosilicatos

La capacidad de almacenamiento de los filosilicatos puede mejorarse sustancialmente realizando diversas modificaciones en su estructura. Los principales métodos son:

- Intercambio iónico u homoionización:** proceso mediante el cual los cationes presentes en el espacio interlaminar se sustituyen por un único tipo de catión o molécula, homogeneizando así la carga y las propiedades de la arcilla. Esta mayor estabilidad y uniformidad optimiza la posterior interacción con el H₂, facilitando su adsorción y desorción [10].
- Tratamiento ácido:** consiste en exponer la arcilla a una disolución ácida (HCl, H₂SO₄, HNO₃) para provocar la disolución parcial de los cationes de su estructura, aumentando significativamente la porosidad y el área superficial específica [11].

2. Objetivos del proyecto

Los filosilicatos, si bien se consideran potenciales candidatos para el almacenamiento estacionario de (H_2), aún carecen de estudios exhaustivos que analicen la influencia de su estructura y propiedades en su capacidad efectiva de almacenamiento. Esta carencia de información limita la comprensión del verdadero potencial de estos materiales en el contexto de tecnologías energéticas limpias. En este sentido, el presente proyecto tiene como objetivo principal aportar nueva evidencia experimental acerca de las diversas posibilidades de modificación estructural que presentan los filosilicatos—en particular, las esmectitas—y cómo tales modificaciones inducidas influyen directamente en la capacidad de adsorción y retención de H_2 en determinadas condiciones de operación. Con ello, se pretende determinar aquellas modificaciones que optimicen dicha capacidad de almacenamiento, con el fin de hallar materiales más eficientes para aplicaciones energéticas sostenibles.

3. Metodología

3.1. Preparación de la arcilla

En base a los conceptos vistos en la sección 1.4, se han escogido dos esmectitas como muestras de estudio: montmorillonita y nontronita, ambas procedentes del “Source Clay Minerals Repository”. La montmorillonita es una esmectita muy frecuente en la bibliografía existente, lo que ha resultado de utilidad para comparar valores y comprobar la validez del método experimental utilizado. Por otro lado, la nontronita contiene una gran cantidad de Fe^{3+} debido a sustituciones catiónicas en la capa octaédrica, lo que le confiere propiedades diferentes a la montmorillonita, convirtiéndola en una candidata idónea para analizar.

En la tabla 3.1 se adjunta la información sobre la composición química y la CEC^6 de las muestras analizadas en este proyecto. Adicionalmente, la tabla 3.2 recoge las masas de cada muestra, tanto previas a las modificaciones como después de éstas.

Procedimiento experimental

Para cumplir los objetivos propuestos, se realizaron diversas modificaciones a cada una de las dos arcillas: intercambio catiónico con sodio, intercambio catiónico con hierro (sólo a la montmorillonita) y tratamiento ácido con HCl. Finalmente, se obtuvieron siete muestras diferentes para su posterior análisis.

⁶CEC: siglas de “Cation Exchange Capacity”, refiriéndose a la cantidad de cationes intercambiables que una arcilla puede contener. También puede entenderse como la cantidad de cargas negativas en la superficie de la arcilla que pueden atraer y mantener cationes [9].

% peso	Montmorillonita "Cheto" SAz-1	Nontronita SWa-1
SiO ₂	60,4	43,75
Al ₂ O ₃	17,6	7,95
TiO ₂	0,24	0,54
Fe ₂ O ₃	1,42	25,25
FeO	0,08	0
MnO	0,099	0,03
MgO	6,46	1,75
CaO	2,82	2,05
Na ₂ O	0,063	0
K ₂ O	0,19	0,03
F	0,287	-
P ₂ O ₅	0,020	0,05
CEC (meq kg ⁻¹)	1200	1317

Tabla 3.1: Composición química (% en peso) y capacidad de intercambio catiónico de las muestras de montmorillonita y de nontronita estudiadas en el laboratorio, procedentes de la base de datos del "Source Clay Minerals Repository".

Arcillas	Masa inicial (g) ± 0,001 g	Masa final (g) ± 0,001 g
Montmorillonita natural	-	-
Montmorillonita sódica	2,000	1,567
Montmorillonita ferrosa	2,000	1,822
Montmorillonita ácida	0,500	0,351
Nontronita natural	-	-
Nontronita sódica	3,000	0,374
Nontronita ácida	0,500	0,391

Tabla 3.2: Masas iniciales y finales de las distintas muestras de arcillas tras el tratamiento correspondiente.

El procedimiento seguido es idéntico para ambas arcillas, por lo que se describirá a continuación de manera general, diferenciando entre las cantidades y temporalidades del intercambio catiónico y del tratamiento ácido:

1. Se prepara una disolución del reactivo correspondiente (NaCl, FeCl₃, HCl) de 500 mL y que contenga 10 veces la CEC de la arcilla en el caso del intercambio catiónico, o de 50 mL y molaridad 0,1 M en el caso del tratamiento ácido.
2. Se pesan 2 gramos de la arcilla correspondiente y se mezclan con 160 mL de la disolución previamente preparada (intercambio catiónico), o bien 0,5 gramos de arcilla y la totalidad de la disolución, respectivamente (tratamiento ácido).
3. Se agita la mezcla obtenida en un agitador magnético durante 24 horas (intercambio

catiónico), o durante 4 horas (tratamiento ácido).

4. Se centrifuga la mezcla a 10000 rpm y 8 °C durante 20 minutos.

En este punto, los procedimientos de intercambio catiónico y tratamiento ácido se diferencian en mayor medida, por lo que se describen por separado:

Intercambio catiónico:

- I.** Se repiten los pasos [3] y [4] dos veces más.
- II.** Se mezcla la arcilla ya intercambiada con 160 mL de agua destilada y se agita en un agitador magnético durante 24 horas.
- III.** Se centrifuga la mezcla a 10000 rpm y 8 °C durante 20 minutos.
- IV.** Se repiten los pasos [II] y [III] dos veces más.

Tratamiento ácido:

- I.** Se mezcla la muestra de arcilla ya acidificada con 50 mL de agua destilada y se centrifuga de nuevo a 10000 rpm y 8 °C durante 20 minutos.
- II.** Se mide el pH de la muestra con un papel indicador de pH y se repite el paso [I] hasta que se obtenga un pH neutro.

5. Se seca la muestra a temperatura ambiente o en un horno de secado a 60 °C.
6. Se muele la muestra seca en un mortero de ágata y se pesa en la balanza de precisión.
7. Se almacena y se etiqueta en los tubos “Eppendorf” correspondientes.

Cabe mencionar que el intercambio catiónico de la nontronita se llevó a cabo dos veces: una primera vez con 1 g, para comprobar su comportamiento, y una segunda con 2 g adicionales, siguiendo el protocolo y las cantidades definidas. Esta arcilla resultó ser problemática, puesto que los lavados con agua destilada ocasionaron una *gelificación*⁷ parcial de la muestra, haciendo que se perdiera gran parte de la misma. Esto tuvo dos implicaciones:

- a)** A la segunda tanda (2 g) sólo se le realizaron dos lavados en lugar de tres, y se centrifugó durante 25 minutos en lugar de 20, con el fin de evitar la gelificación.
- b)** Se decidió prescindir de la muestra de nontronita intercambiada con hierro, dadas las complicaciones que surgieron durante el intercambio con sodio. A pesar de ello, el elevado contenido de hierro estructural en la nontronita ha permitido estudiar la influencia de este elemento en las muestras.

⁷Gelificación: proceso mediante el cual una suspensión coloidal de partículas se transforma en una estructura tipo gel, es decir, en una red 3D semisólida que atrapa el líquido dentro de su matriz.

3.2. Difracción de rayos X (DRX)

La difracción de rayos X (DRX de ahora en adelante) es una técnica analítica que se utiliza para determinar la estructura cristalina de materiales sólidos [12]. Se basa en la dispersión de un haz de rayos X incidente sobre una muestra, producida por los planos cristalinos de su estructura. Los rayos dispersados experimentan interferencias constructivas y destructivas, produciendo un patrón característico que permite identificar las fases minerales de la muestra [12]. Matemáticamente, se expresa mediante la ley de Bragg (ecuación 3.1), que puede deducirse a partir de la figura 3.1.

$$\overline{PQ} - \overline{OO'} = n\lambda \Rightarrow 2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda \quad (3.1)$$

Figura 3.1: Sistema completo de difracción de rayos X y fundamento teórico de la ley de Bragg en una red cristalina. Adaptado de [13].

El análisis cualitativo de la DRX se realiza a partir de los diagramas de difracción, resultado gráfico de representar la intensidad de los rayos difractados (en cuentas por segundo) frente al doble del ángulo de dispersión, θ (en grados). En el caso que ocupa este proyecto, se empleará para corroborar que el intercambio catiónico se ha producido correctamente, así como para comprobar la hidratación de la capa interlaminar. Para ello, se analizarán dos tipos de planos (hkl):

Los planos (001) (planos basales) dan lugar a las reflexiones de mayor intensidad en el diagrama, y brindan información acerca de la carga del catión interlaminar, la carga laminar (tanto en capas tetraédricas como octaédricas) y la presencia de agua en el espacio interlaminar. Las reflexiones (001) varían en el difractograma de la siguiente forma:

- **Desplazamiento hacia ángulos menores:** ocurre si aumenta el espacio interlaminar, es decir, si se incorpora un catión interlaminar de mayor tamaño o de menor carga, o si aumenta la cantidad de agua en la capa interlaminar.

- **Desplazamiento hacia ángulos mayores:** ocurre si disminuye el espacio interlaminar, es decir, si se incorpora un catión interlaminar de menor tamaño o de mayor carga, o si disminuye la cantidad de agua en la capa interlaminar.

Los planos (hk) (planos “in-plane”) dan lugar a reflexiones de menor intensidad y en forma de diente de sierra, y aportan información sobre la estructura de las capas tetraédricas y octaédricas.

- **Desplazamiento hacia ángulos menores:** ocurre si la sustitución catiónica en la capa tetraédrica u octaédrica da lugar a una expansión en el plano, o si se trata de una arcilla con capa trioctaédrica⁸ [14].
- **Desplazamiento hacia ángulos mayores:** ocurre si dicha sustitución catiónica da lugar a una contracción en el plano, o si se trata de una arcilla con capa dioctaédrica⁹ [14].

Tanto para los planos (hk) como para los (00l) se cumple, respectivamente, que un orden laminar o interlaminar homogéneo aumenta la nitidez de las reflexiones.

Figura 3.2: Ejemplo de diagrama de difracción de rayos X en una esmectita, con sus reflexiones indexadas.

Para el análisis de DRX en este proyecto, las instalaciones del CITIUS proporcionaron acceso a un difractómetro de rayos X de polvo *Bruker D8 Advance*, configurado en la disposición Bragg-Brentano $\theta-2\theta$, con un monocromador de grafito, un detector de centelleo y un anticátodo de cobre, emitiendo K_{α} Cu. La medición se realizó en el rango de ángulos 2θ entre 3° y 70° , con un paso de ángulos de $0,015^{\circ}$ y un tiempo de adquisición por paso de 19,20 segundos.

⁸Capa trioctaédrica: capa octaédrica que tiene los tres sitios octaédricos ocupados.

⁹Capa dioctaédrica: capa octaédrica que tiene sólo dos sitios octaédricos ocupados.

3.3. Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG)

El análisis térmico es la medida de los cambios físicos o químicos que ocurren en una sustancia en función de la temperatura mientras la muestra se calienta (o se enfría) con un programa de temperaturas controlado. Este análisis puede realizarse sobre los valores absolutos de una propiedad (por ejemplo, el peso), sobre la diferencia entre las propiedades de una muestra y un material de referencia que no se ve afectado en esas condiciones (por ejemplo, estudiando la temperatura), o sobre la velocidad de cambio de una propiedad (por ejemplo, la derivada del peso) [15].

Aplicando este análisis en esmectitas, puede determinarse la pérdida de agua interlaminar (deshidratación) y la pérdida de agua estructural, es decir, de grupos hidroxilo (deshidroxilación). Esta información es esencial para conocer la estabilidad térmica de la arcilla e inferir su potencial como material adsorbente de hidrógeno [16].

Así, con el análisis termogravimétrico (tanto TG como su derivada, DTG) puede cuantificarse esta pérdida de agua, así como conocer las temperaturas a las que la muestra pierde peso más rápidamente. En esmectitas, las temperaturas de deshidratación y deshidroxilación varían en función de diversos factores:

- **Deshidratación:** la mayor parte del agua interlaminar se evapora antes de alcanzar los 100 °C (en DTG, se observa un máximo por debajo de dicha temperatura). Las moléculas de agua restantes se agrupan formando una capa alrededor del catión interlaminar, con una fuerza de interacción proporcional a la entalpía de hidratación del catión. Un mayor valor absoluto de dicha entalpía implica, por tanto, una mayor temperatura necesaria para desprender y eliminar las moléculas de agua unidas al catión. Una mayor carga del catión implica una mayor entalpía de hidratación. Así, los cationes monovalentes reflejan un único pico en DTG, mientras que los polivalentes reflejan dos picos o un hombro a alta temperatura—hasta ~ 200 °C (véase la figura 3.3: izquierda) [16].
- **Deshidroxilación:** consiste en la extracción de una molécula de H₂O que se forma a partir de dos grupos OH, dejando un átomo de O residual en la estructura. En esmectitas dioctaédricas, el átomo de oxígeno residual puede recolocarse en el hueco existente en la capa octaédrica, por lo que la estructura final no varía significativamente, y la deshidroxilación ocurre a temperaturas más moderadas (300-700 °C) (figura 3.3: centro). Por el contrario, en esmectitas trioctaédricas no existe ningún hueco disponible para el oxígeno residual, por lo que la deshidroxilación implica un cambio estructural importante (*recristalización*¹⁰) que ocurre a temperaturas mayores (> 700 °C) (figura 3.3: derecha) [16].

¹⁰Recristalización: proceso por el cual una fase sólida amorfa o parcialmente cristalina se transforma en una nueva estructura cristalina más ordenada y estable, generalmente inducida por calor.

Figura 3.3: Ejemplos de curvas DTG reflejando la deshidratación en esmectitas intercambiadas (izquierda), y la deshidroxilación en esmectitas dioctaédricas (centro) y trioctaédricas (derecha) [16].

Por otro lado, con el análisis térmico diferencial puede conocerse la naturaleza térmica de cada fenómeno:

Figura 3.4: Ejemplos de curvas TG y ATD reflejando la deshidratación, deshidroxilación y recristalización (si procede) de una esmectita dioctaédrica (izquierda) y dos trioctaédricas diferentes (centro y derecha) [17].

- **Evento endotérmico** (absorbe calor): se da cuando la temperatura de la muestra disminuye con respecto a la del material de referencia ($\Delta T < 0$), y se observa en forma de mínimo en la gráfica. Ejemplos: deshidratación, deshidroxilación [16].
- **Evento exotérmico** (libera calor): se da cuando la temperatura de la muestra aumenta con respecto a la del material de referencia ($\Delta T > 0$), y se observa en forma de máximo en la gráfica. Ejemplos: recristalizaciones rápidas, *oxidación de impurezas*¹¹ [16].

¹¹Oxidación de impurezas: reacción química entre un componente de la muestra y el oxígeno presente, que libera calor. Ejemplo: $4\text{FeO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$

Este análisis se llevó a cabo en un equipo de TA Instruments, modelo *SDT-Q600* con balanza horizontal, situado en el CITIUS. Las muestras estudiadas fueron sometidas a un calentamiento en el rango de temperaturas de entre 30 °C y 1100 °C a una tasa de 10 °C/min, expuestas al aire. Como material de referencia, se empleó γ -alúmina sinterizada.

3.4. Isotermas de adsorción de N₂

Las isotermas de adsorción/desorción describen la relación entre la cantidad de gas adsorbido por un sólido poroso y la presión relativa del gas a una temperatura constante. Este tipo de análisis proporciona información fundamental sobre la estructura interna del sólido, como el área superficial específica (SSA), el volumen total de poros, el tipo de porosidad—microporos (< 2 nm), mesoporos (2–50 nm) o macroporos (> 50 nm)—y la distribución de dichos poros. En particular, las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno (N₂) se emplean con frecuencia para evaluar estos parámetros [18].

Existen seis tipos diferentes de isotermas (figura 3.5), cada uno de ellos asociado a una distribución diferente de SSA y porosidad:

- **Tipo I:** corresponde a sólidos microporosos, puesto que la cantidad de gas adsorbido crece rápidamente a bajas presiones relativas, y se aproxima a un valor constante cuando dicha presión aumenta [19]. Ejemplos: zeolitas, carbones activados, MOFs microporosos.
- **Tipo II:** corresponde a sólidos no porosos o macroporosos, puesto que la cantidad de gas adsorbido crece rápidamente a presiones relativas elevadas. El punto de inflexión en la curva indica que la *monocapa* monocapa se ha adsorbido completamente y comienza la formación de la segunda capa (transición de monocapa a multicapa) [19]. Ejemplos: sílice amorfa, algunos óxidos metálicos no porosos.
- **Tipo III:** corresponde a sólidos no porosos o macroporosos cuando existe poca afinidad entre el adsorbato y el adsorbente, lo que reduce la interacción a bajas presiones relativas [19]. Es poco frecuente. Ejemplo: algunas superficies muy hidrofóbicas.
- **Tipo IV:** corresponde a sólidos mesoporosos, puesto que la cantidad de gas adsorbido crece rápidamente a presiones relativas intermedias. Presenta un bucle de histéresis asociado a la *condensación capilar* [19], cuya forma indica la geometría del poro. Ejemplo: algunos materiales porosos modificados.
- **Tipo V:** corresponde a sólidos mesoporosos cuando existe poca afinidad entre el adsorbato y el adsorbente. Presenta un bucle de histéresis asociado a la condensación capilar. Es muy poco frecuente [19]. Ejemplo: adsorción de vapor de agua en carbones activados y vidrios.

- **Tipo VI:** corresponde a superficies homogéneas no porosas. Cada “escalón” corresponde a una capa adsorbida en un rango de presiones diferente. Es muy poco frecuente [19]. Ejemplo: superficies cristalinas altamente organizadas.

Figura 3.5: Tipos de isothermas de adsorción [20].

En ciertas ocasiones, la curva de desorción del N_2 no coincide con la de adsorción, indicando la existencia de histéresis en el proceso. Esto se debe a dos factores:

- **Condensación y evaporación capilar:** ocurre en mesoporos, y consiste en la condensación del gas dentro del poro durante la adsorción, formando gradualmente una película líquida hasta ocupar toda la cavidad. La curvatura del poro favorece este suceso. Posteriormente, en la desorción, dicha curvatura dificulta la evaporación gradual del líquido, por lo que acaba sucediendo a una presión relativa menor, produciendo histéresis [20].
- **TSE (“Tensile Strength Effect”):** ocurre en poros con un diámetro $\lesssim 4$ nm. Al encontrarse la película líquida de nitrógeno en un espacio tan reducido, puede soportar una cierta “tracción” interna sin romperse, permaneciendo en este estado metaestable más allá del punto en el que debería evaporarse. Finalmente, la película acaba rompiéndose bruscamente y se produce una evaporación catastrófica a una presión inferior a la esperada, produciendo histéresis [20].

Figura 3.6: Clasificación de bucles de histéresis y sus formas de poros asociadas [20].

Existen cuatro tipos principales de poros correlacionados con la forma de los bucles de histéresis:

- **Tipo A:** indica la presencia de poros cilíndricos, uniformes y bien conectados. El bucle simétrico y casi vertical indica la entrada y salida del gas a presiones bien definidas [20].
- **Tipo B:** indica la presencia de poros en forma de lámina. El bucle es alargado y la curva de desorción es más pronunciada que la de adsorción, indicando una distribución de poros variada [20].
- **Tipo C:** indica la presencia de poros en forma de cono abierto. Presentan espacios amplios y poco restringidos, permitiendo una elevada adsorción y desorción. Se observan principalmente mesoporos y algunos macroporos [20].
- **Tipo D:** indica la presencia de poros en forma de cuello de botella. Su estructura restrictiva provoca una caída abrupta de la curva de desorción. Resulta difícil identificar el tamaño del poro [20].

Además del análisis cualitativo de las curvas de adsorción/desorción, es necesario emplear diversos modelos de estudio para extraer valores concretos de SSA y porosidad. Estos suelen clasificarse según el número de parámetros de ajuste (entre 1 y 5 parámetros, habitualmente 1–3) [21] o según la cantidad de capas de adsorbato, distinguiendo entre modelos monocapa y multicapa [22].

Aumentar el número de parámetros de ajuste permite mejorar la flexibilidad del modelo para interpretar datos experimentales complejos de manera más precisa, pero incrementa el riesgo de sobreajuste y dificulta su interpretación.

Por otro lado, los modelos monocapa (una única molécula de gas adsorbida en cada sitio superficial del adsorbente) permiten evaluar materiales con una superficie homogénea y una capacidad de adsorción limitada, mientras que los modelos multicapa (sucesivas capas de moléculas de gas adsorbidas sobre las moléculas de la monocapa inicial) se centran en el estudio de materiales de estructura más compleja—con superficie heterogénea y alta capacidad de adsorción—tales como las esmectitas [22].

Modelos monocapa [21]	Modelos multicapa [22]
Langmuir: modelo principal	Freundlich: modelo sencillo para el estudio de superficies heterogéneas [21]
Toth: modificación refinada de Langmuir	BET ¹ : determinar la SSA
Sips: combinación de Langmuir (monocapa) y Freundlich (multicapa)	BJH ² : estudio de la distribución del tamaño de los mesoporos
HK (Horvath-Kawazoe): estudio de la distribución del tamaño de los microporos	DFT ³ : simula casos complejos de adsorción y desorción

Tabla 3.3: Modelos de estudio más utilizados en isotermas de adsorción/desorción.
^{1/2/3} Brunauer-Emmett-Teller/Barrett-Joyner-Halenda/“Density Functional Theory”

En este proyecto se emplean los modelos BET, BJH y HK para determinar la SSA y el volumen y la distribución del tamaño de los mesoporos y microporos, respectivamente. A pesar de la conveniencia del uso de DFT en el estudio de los microporos—en lugar de una herramienta limitada al análisis monocapa (HK)—las limitaciones técnicas y temporales han llevado a prescindir del mismo.

Las isotermas de N₂ se realizaron en un equipo de Micromeritics localizado en el CITIUS, modelo *ASAP 2010*, previo secado de las muestras en vacío durante 10 horas a 100 °C.

3.5. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X es una técnica espectroscópica que permite conocer la composición elemental y el estado químico y electrónico de un material. Se basa en el efecto fotoeléctrico, haciendo incidir *rayos X blandos*¹² (generalmente K_α¹³ del Mg y del Al) sobre los electrones del material. En este proceso se emiten dos partículas diferentes: el electrón arrancado mediante efecto fotoeléctrico (fotoelectrón) y un rayo X característico del material (mediante fluorescencia de rayos X, aunque no siempre se emite). La XPS se centra en el análisis del fotoelectrón, midiendo su energía cinética y determinando su energía de enlace a partir de ella [23]. Matemáticamente:

¹²Rayos X blandos: son rayos X de baja energía (entre 0,1 y 2 keV) y, por tanto, poco penetrantes.

¹³K_α: corresponde al rayo X emitido en la transición electrónica de la capa L a la capa K.

$$E_B = h\nu - E_K - \phi \quad (3.2)$$

Donde E_B es la energía de enlace del electrón, $h\nu$ es la energía del rayo X incidente, E_K es la energía cinética del fotoelectrón, medida por el espectrómetro, y ϕ es la función de trabajo del espectrómetro, cuyo valor es constante.

La XPS es una técnica de análisis superficial (1–10 nm de profundidad), puesto que los fotoelectrones arrancados a mayor profundidad sufrirán múltiples colisiones inelásticas, perdiendo toda la energía antes de alcanzar la superficie y escapar de la propia muestra [23].

Adicionalmente, es necesario operar en condiciones de ultra alto vacío (UHV) para evitar la dispersión de fotoelectrones en el aire, evitar la contaminación superficial de la muestra y evitar señales espurias [23].

Para analizar correctamente un espectro de XPS, es necesario calibrar el eje de energías del espectrómetro mediante un material de referencia (Au, Ag o Cu) con picos bien definidos y prácticamente invariantes con el entorno químico [23]. Para el caso del oro—empleado en este proyecto—se obtiene el espectro de la figura 3.7.

Figura 3.7: Espectro de XPS de una superficie de Au para la calibración en energía del espectrómetro, con la energía del pico $4f_{7/2}$ a exactamente 84,0 eV.

En el espectro se observan picos correspondientes a dos tipos de electrones:

- **Fotoelectrones:** producidos mediante efecto fotoeléctrico. Corresponden a los diferentes orbitales atómicos (s, p, d, f) y son la fuente principal de información sobre la composición elemental de la muestra.

- **Electrones Auger:** en ocasiones (y predominantemente para elementos con $Z < 30$) los rayos X producidos en la desexcitación atómica tras el efecto fotoeléctrico no alcanzan a emitirse fuera del átomo, sino que transfieren su energía a un electrón ligado de las capas más externas, expulsándolo. Este es el denominado electrón Auger, cuya energía no depende de la radiación incidente ($h\nu$) sino de las E_B de los electrones involucrados en su formación [23]. En concreto: $E_K^{Auger} = E_{B_1} - E_{B_2} - E_{B_3}$ con E_{B_i} correspondiente a la energía de enlace del nivel en el que se ha producido el hueco, del electrón que ocupa dicho hueco y del electrón eyectado, respectivamente. La notación del electrón Auger incluye las tres capas atómicas involucradas, por ejemplo “KLL”, siguiendo el mismo orden de mención que para las energías de enlace. Estos electrones también facilitan información sobre la composición elemental de la muestra, pero a menudo presentan solapamiento de energías, dificultando la identificación por esta vía.

Para el análisis XPS, se empleó un espectrómetro de fotoelectrones *PHOIBOS 100-DLD*, situado en las instalaciones del ICMSE. Se utilizaron pastillas recubiertas con Au para referenciar la señal Au 4f_{7/2}, y posteriormente se obtuvieron los espectros generales de las muestras con fuente de Al (K_α) y de Mg (K_α), así como los espectros de alta resolución de las diferentes regiones, con fuente de Al (K_α).

3.6. Desorción de H₂ a temperatura programada (TPD)

La desorción a temperatura programada es una técnica de análisis que permite medir el proceso de desorción de un gas previamente adsorbido en un material, aumentando progresivamente la temperatura para lograr dicha liberación [24]. El proceso implica exponer el material de estudio a un gas (como H₂) manteniendo una temperatura controlada para lograr la adsorción del gas en el material. Tras esto, se realiza un purgado del gas no adsorbido. Finalmente, el material se calienta de forma lineal, midiendo la desorción gradual del gas con un detector—habitualmente un *espectrómetro de masas*¹⁴ o un *TCD*¹⁵.

A partir del espectro obtenido (figura 3.8) pueden determinarse tres factores de gran relevancia acerca del material estudiado:

- **Cantidad de gas almacenado:** el área bajo la curva está directamente relacionado con la cantidad de gas adsorbido, pudiendo determinar así la capacidad de almacenamiento del sólido (expresado en mmol/g, cm³/g o % en peso) [25].
- **Fuerza de interacción gas-sólido:** la temperatura a la que se observa el pico en el

¹⁴Espectrómetro de masas: instrumento que identifica y cuantifica compuestos separando sus iones según su relación masa/carga.

¹⁵TCD (Detector de Conductividad Térmica): detector que mide cambios en la conductividad térmica de un gas para identificar la presencia de compuestos en un flujo gaseoso.

espectro está directamente relacionada con la fuerza de enlace gas-sólido, pudiendo alcanzar el régimen de quimisorción para temperaturas elevadas [25].

- **Distribución de sitios activos:** la cantidad y posición de los picos indican los lugares de adsorción, que pueden clasificarse como débiles, moderados y fuertes según la temperatura de desorción. Ejemplos: superficie del sólido (débil), espacio interlaminar (moderado), defectos estructurales internos (fuerte) [25, 26].

Figura 3.8: Ejemplo de espectro de TPD para la desorción de NH_3 en diferentes montmorillonitas modificadas (a, b, c, d, e) [25].

Para cuantificar la capacidad de almacenamiento del sólido es necesario integrar la intensidad de la señal en el espectro para obtener el área bajo la curva [27]:

$$N_{\text{tot}} = \int_{t_1}^{t_2} \alpha_{\text{Dcal}}(S_P(t)) S_P(t) dt \quad (3.3)$$

Donde N_{tot} es el número total de moles desorbidos, $S_P(t)$ es la intensidad de la señal y $\alpha_{\text{Dcal}}(S_P(t))$ es una función de calibración dinámica que depende del detector.

Por último, es importante tener presente que el análisis TPD se centra únicamente en la etapa de desorción, por lo que los resultados no son necesariamente extrapolables a la etapa previa de adsorción—puede existir una subestimación de la cantidad inicialmente adsorbida. En el caso particular de almacenamiento de H_2 en esmectitas:

- **Naturaleza de la adsorción:** los posibles enlaces que se formen mediante quimisorción en el proceso de adsorción requerirán temperaturas elevadas para desorberse. En ocasiones, éstas quedan por encima del rango establecido en el programa de temperaturas, imposibilitando la desorción total del H_2 quimisorbido.

- **Difusión interna:** en materiales con estructura laminar, el H₂ puede adsorberse en espacios interlaminares o poros internos que queden parcialmente bloqueados a la salida, impidiendo que el gas se desorba a tiempo para ser captado por el detector.
- **Transformaciones estructurales:** durante el calentamiento, las esmectitas sufren cambios estructurales tales como la deshidratación o la deshidroxilación (sección 3.3), lo que puede atrapar parte del H₂ o dificultar su desorción.

La existencia de estos fenómenos en la evaluación mediante TPD pone de manifiesto la interrelación existente entre los diversos métodos de análisis abordados en este proyecto, explicando así la necesidad de aplicar cada uno de ellos con el fin de determinar la aptitud de las esmectitas de estudio para el almacenamiento de hidrógeno.

Para analizar la desorción de H₂, se empleó el equipo de Micromeritics, modelo *Auto-Chem II 2920*, situado en las instalaciones del CITIUS. Se realizó una limpieza con gas Ar hasta 200 °C y un posterior equilibrado a 35 °C. Tras esto, se calentaron las muestras desde la temperatura de equilibrado hasta ~ 600 °C, a una tasa de ~ 10 °C/min durante 60 minutos, quedando expuestas a un flujo de gas de 15,08 cm³ STP/min, con un contenido de H₂ del 10% (10H₂Ar).

4. Resultados y discusión

En esta sección se presentarán y discutirán los resultados obtenidos para las muestras de montmorillonita (abreviado como MMT), nontronita (abreviado como NONT) y sus versiones modificadas (Na-, Fe- y H-, en referencia a los intercambios con sodio y hierro, y al tratamiento ácido, respectivamente), interrelacionando asimismo las diferentes técnicas de análisis para lograr una visión global de los efectos de dichas modificaciones.

4.1. Difracción de rayos X (DRX)

Analizando las reflexiones correspondientes al plano basal (001) (figura 4.1) puede observarse un desplazamiento hacia ángulos mayores en el caso de Na-MMT y Fe-MMT con respecto a la muestra natural. Esto refleja, atendiendo a la ecuación 3.1, una disminución del espacio interlaminares d . Para Fe-MMT, se trata de un resultado esperable, puesto que el Fe³⁺, al ser un catión trivalente, produce una interacción electrostática con las capas TOT más fuerte que la variedad de cationes de la muestra natural (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, etc.). Sin embargo, el caso de Na-MMT presenta un comportamiento menos habitual. Bajo el mismo fundamento teórico, la interacción electrostática más débil del Na⁺ debería permitir una expansión de la capa interlaminares, por lo que los resultados obtenidos deben encontrar cabida siguiendo otros criterios. Concretamente, el Na⁺, al ser monovalente, presenta una entalpía de hidratación inferior a la de los cationes mayormente divalentes

de la muestra natural. Como consecuencia, la capa de agua interlamina en Na-MMT se encuentra más débilmente ligada y es más compresible [14, 16]. Por ello, unas condiciones de baja humedad relativa durante la medición podrían haber reducido el grado de hidratación de la muestra, resultando en un espaciado d menor [28].

Figura 4.1: Diagrama de DRX de la MMT natural (negro), Na-MMT (rojo), Fe-MMT (naranja) y H-MMT (azul). Se incluye una ampliación del diagrama para observar la reflexión (001).

Por otro lado, la muestra de H-MMT presenta un mínimo desplazamiento hacia ángulos menores con respecto a la MMT natural, indicando un mayor espaciado interlamina. Se trata de un resultado esperable, dado que el tratamiento ácido reemplaza parte de los cationes interlaminares por H^+ , disuelve algunas impurezas y elimina parte de los cationes de las capas tetraédrica y octaédrica, disminuyendo la cristalinidad [11]. Esto provoca una reducción de las interacciones electrostáticas y permite una mayor expansión de la capa interlamina.

Los parámetros cuantitativos asociados a las explicaciones previas se muestran en la tabla 4.1.

Más allá de las implicaciones directas en DRX, una diferencia de $\sim 0,68 \text{ \AA}$ en el espaciado d tiene notables repercusiones en la arcilla:

Un menor espacio interlamina disponible para alojar moléculas (agua, N_2 , H_2 , etc.) implicará una menor capacidad de almacenamiento y una desorción más lenta de dichas moléculas. Esta ralentización encuentra dos explicaciones:

- El espacio interlamina reducido deja un menor “camino libre” para la evacuación

de las moléculas, haciendo que se produzcan más colisiones con las paredes interlaminares y dificultando la desorción.

- Se produce una transición desde bicapa (14,9–15,8 Å) hacia monocapa (11,6–12,9 Å) [28] (o al menos hacia una bicapa muy comprimida en el caso de Na-MMT), por lo que aumenta la fuerza de enlace entre la molécula y el Na⁺, requiriendo más energía para separarlos (más tiempo para alcanzar dicha energía).

Muestra	λ (Å)	Reflexión (001) (°)	Espaciado d (Å)
MMT		5,79	15,25
Na-MMT	1,54	6,07	14,57
Fe-MMT		5,94	14,87
H-MMT		5,78	15,29

Tabla 4.1: Parámetros de difracción para MMT, Na-MMT, Fe-MMT y H-MMT, reflejando la diferencia en el espaciado d . El valor de λ corresponde a la longitud de onda de la radiación Cu K $_{\alpha}$ utilizada en el difractor.

En cuanto a los planos (hk), permanecen invariantes dada la naturaleza de las modificaciones aplicadas—ni el intercambio del catión interlaminar ni el tratamiento ácido con HCl 0,1 M tienen repercusiones sobre la estructura interna de las capas TOT.

Análogamente, la Na-NONT (figura 4.2) también muestra un desplazamiento de la reflexión (001) hacia ángulos mayores con respecto a la nontronita inalterada, presentando las mismas implicaciones fundamentales que en el caso de Na-MMT. La tabla 4.2 recoge los parámetros cuantitativos asociados.

Puede observarse que la NONT presenta un espaciado d ligeramente menor que la MMT. Esto se debe a que la nontronita presenta sustituciones catiónicas en la capa tetraédrica (concretamente Si⁴⁺ \rightarrow Al³⁺), que se encuentra más próxima al espacio interlaminar, mientras que la montmorillonita las experimenta en la capa octaédrica (concretamente Al³⁺ \rightarrow Mg²⁺), más alejada del espacio interlaminar. Así, la atracción electrostática entre las capas TOT y los cationes interlaminares es más intensa en la nontronita que en la montmorillonita, reduciendo el espacio interlaminar significativamente más.

En este caso, los valores del espaciado d muestran una clara transición de bicapa a monocapa en Na-NONT, y la presencia de una bicapa muy comprimida en el caso de H-NONT. En ambos casos, por tanto, se producirá una desorción lenta.

Los resultados obtenidos mediante DRX se hallan en concordancia con estudios comparativos en esmectitas intercambiadas con Ca²⁺ y Na⁺ [3], e intercambiadas con Fe³⁺ [29].

Figura 4.2: Diagrama de DRX de la nontronita natural (negro) y de la nontronita sódica (rojo). Se incluye una ampliación del diagrama para observar la reflexión (001).

Muestra	λ (Å)	Reflexión (001) (°)	Espaciado d (Å)
NONT		5,84	15,13
Na-NONT	1,54	6,92	12,78
H-NONT		6,20	14,26

Tabla 4.2: Parámetros de difracción para NONT, Na-NONT y H-NONT, reflejando la diferencia en el espaciado d . El valor de λ corresponde a la longitud de onda de la radiación Cu K_α utilizada en el difractómetro.

4.2. Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG)

Para la montmorillonita (figura 4.3), la curva ATD presenta un pico endotérmico pronunciado a baja temperatura (87,4 °C) correspondiente a la deshidratación de la arcilla. Este evento trae consigo la pérdida de aproximadamente el 18,5 % del peso de la muestra—visible en la curva TG—lo que pone de manifiesto la elevada cantidad de agua interlamina adsorbida en la arcilla.

En el mismo rango de bajas temperaturas, la curva DTG presenta un pico doble correspondiente a la deshidratación, hallándose el pico principal a 79,3 °C y el secundario a 142,3 °C. La existencia de un pico secundario implica la presencia de cationes polivalentes en el espacio interlamina de la arcilla—presumiblemente Ca^{2+} y una cierta cantidad de Mg^{2+} , coincidiendo con la composición química presentada en la tabla 3.1 [16].

A mayores temperaturas, los procesos que tienen lugar en la montmorillonita reflejan cambios en las curvas notablemente más sutiles que la deshidratación. La curva ATD

presenta un leve mínimo a $614,7^{\circ}\text{C}$, correspondiente a la deshidroxilación de la estructura, y la curva TG asocia el proceso a una pérdida de alrededor del $3,1\%$ del peso de la muestra.

Alternativamente, la curva DTG permite observar con mayor claridad el máximo correspondiente a la deshidroxilación, a $611,4^{\circ}\text{C}$.

El resto de perturbaciones ligeras a temperaturas muy elevadas (a partir de 700°C)—visibles principalmente en la curva ATD—corresponden a otros cambios estructurales que modifican las propiedades de la muestra (por ejemplo, disminuyendo la SSA) y la inutilizan para el almacenamiento de H_2 , por lo que no resultan relevantes en este proyecto.

Figura 4.3: Curvas del análisis termogravimétrico (azul), del análisis térmico diferencial (negro) y de la derivada del peso (rojo) para la montmorillonita.

Para la nontronita (figura 4.4), la curva ATD presenta un pico endotérmico correspondiente a la deshidratación de la muestra, a una temperatura de $77,6^{\circ}\text{C}$, alrededor de 10°C por debajo del pico de la MMT. Esto implica que el agua interlaminar en la nontronita está más débilmente ligada a los cationes interlaminares que en el caso de la montmorillonita, y por tanto se libera más fácilmente (a menor temperatura) [16].

En este caso, la deshidratación produce una pérdida de aproximadamente el $17,6\%$ del peso de la muestra, indicando una menor presencia inicial de agua interlaminar con respecto a la MMT, y corroborando así que el enlace agua–catión interlaminar es débil.

Respecto a la curva DTG, el pico correspondiente a la deshidratación ($70,7^{\circ}\text{C}$) no presenta ningún pico secundario en esta ocasión, sino un hombro casi imperceptible. Esto indica la presencia de cationes interlaminares mayormente monovalentes [16], lo que, de nuevo, respalda la conclusión de un enlace agua–catión interlaminar débil.

A mayores temperaturas, la curva ATD muestra el pico endotérmico correspondiente a la deshidroxilación, a $453,3^{\circ}\text{C}$, asociado a una pérdida de alrededor del $3,2\%$ del peso de la muestra. Adicionalmente, la curva DTG presenta el pico de este proceso a una temperatura de $436,4^{\circ}\text{C}$. Se observa claramente, por tanto, que la deshidroxilación en la nontronita tiene lugar a temperaturas considerablemente inferiores que en la montmorillonita. Esto

se debe a las diferencias existentes entre sus cationes de la capa octaédrica—en la que se encuentran los grupos OH. La MMT presenta iones de Al^{3+} , cuya densidad de carga es mayor que aquella de los iones de Fe^{3+} de la NONT. En consecuencia, los enlaces entre el catión y el grupo OH son más fuertes en la MMT que en la NONT, implicando una mayor temperatura de deshidroxilación en la MMT [16].

Tras este evento, la nontronita alcanza, al igual que la montmorillonita, una etapa de estabilidad térmica en la que no tienen lugar procesos relevantes.

Los resultados muestran, tanto en la montmorillonita como en la nontronita, ambas esmectitas dioctaédricas, un comportamiento acorde a otros estudios [16, 17], con temperaturas de deshidratación y deshidroxilación dentro de los rangos habituales.

Figura 4.4: Curvas del análisis termogravimétrico (azul), del análisis térmico diferencial (negro) y de la derivada del peso (rojo) para la nontronita.

4.3. Isotermas de adsorción de N_2

Para la montmorillonita, las cuatro muestras analizadas (figura 4.5) presentan una isoterma de tipo IV, indicando la presencia de mesoporos. En todos los casos, los bucles de histéresis asociados son de tipo B, manifestando una geometría de los poros en forma de lámina.

A nivel cuantitativo, los modelos de análisis BET, HK y BJH proporcionan los resultados recogidos en la tabla 4.3.

Analizando diferencias en las curvas, se observa una desorción más rápida en la MMT natural que en Na-MMT y Fe-MMT, debido principalmente a la reducción del espacio interlamilar de éstas últimas tras el intercambio catiónico. Esto corrobora el análisis cualitativo realizado en la sección de DRX acerca de la velocidad de desorción.

También se identifica en Na-MMT y Fe-MMT un leve aumento del volumen adsorbido a bajas presiones relativas, lo que indica una mayor superficie específica S_{BET} y una mayor presencia de microporos que en la muestra natural.

Figura 4.5: Isothermas de N_2 representando las curvas de adsorción (negro) y desorción de la MMT (verde), Na-MMT (rojo), Fe-MMT (naranja) y H-MMT (azul).

Atendiendo al caso H-MMT, el marginal volumen adsorbido con respecto a los casos anteriores refleja un colapso estructural de la esmectita debido al efecto del ácido. Aunque mantiene su estructura laminar y presenta un comportamiento de adsorción/desorción similar, la cantidad efectiva de poros disminuye drásticamente ($V_p = 0,009 \text{ cm}^3/\text{g}$).

Muestra	V_{TOTAL}	SSA	Microporos		Tamaño (nm)	
	V_p (cm^3/g)	S_{BET} (m^2/g)	V_{micro} (cm^3/g)	%	D_{micro}	D_{meso}
MMT	0,153	86,1	0,050	32,8	0,74	6,96
Na-MMT	0,143	101,1	0,057	40,1	0,73	5,33
Fe-MMT	0,157	112,7	0,064	40,8	0,75	6,18
H-MMT	0,009	5,1	0,003	34,1	0,95	5,52

Tabla 4.3: Volumen total de poros, área superficial específica, volumen y porcentaje de microporos, y diámetro de los mesoporos y microporos para las muestras de MMT.

Para la nontronita, las tres muestras analizadas (figura 4.6) de nuevo presentan comportamientos similares a la MMT. Pertenecen a las isotermas de tipo IV, con bucles de histéresis de tipo B, aunque también cabe interpretar bucles de tipo D (poros en forma de cuello de botella) debido a su mayor horizontalidad. En este caso, los microporos tendrán una presencia más significativa que en la MMT, y la superficie específica será también más elevada, dado el mayor volumen adsorbido desde bajas presiones relativas. Los resultados cuantitativos se recogen en la tabla 4.4.

La elevada horizontalidad de los bucles de histéresis puede explicarse por dos motivos: la presencia de mesoporos de menor tamaño y la mayor proporción de microporos, cuyas interconexiones con los mesoporos pueden restringir la evacuación del gas en el rango de presiones intermedias.

Atendiendo ahora a las diferencias entre las muestras de NONT, se observa una desorción más progresiva y rápida en Na-NONT que en NONT natural, presentando un mayor tamaño de meso- y microporos y una menor proporción de éstos últimos. A priori, esta observación resulta incongruente, dada la reducción del espacio interlamilar en Na-NONT confirmada mediante DRX. Sin embargo, este fenómeno, aunque ciertamente anómalo, es atribuible a dos factores: una mayor homogeneidad catiónica (Na^+) que resulte menos obstaculizadora en la desorción del gas, y el colapso de algunos microporos como consecuencia de la reducción del espaciado d , disminuyendo la proporción de este tipo de poros en la muestra.

En último lugar, la isoterma de H-NONT presenta, a diferencia del colapso estructural de su homólogo, H-MMT, un incremento sustancial de la superficie específica, la proporción de microporos y el volumen total de poros con respecto a la muestra natural, indicando una respuesta positiva al tratamiento ácido.

Muestra	V_{TOTAL}	SSA	Microporos		Tamaño (nm)	
	V_p (cm^3/g)	S_{BET} (m^2/g)	V_{micro} (cm^3/g)	%	D_{micro}	D_{meso}
NONT	0,113	128,3	0,067	58,7	0,67	4,96
Na-NONT	0,128	131,9	0,072	56,1	0,70	5,19
H-NONT	0,134	153,9	0,082	61,4	0,71	4,78

Tabla 4.4: Volumen total de poros, área superficial específica, volumen y porcentaje de microporos, y diámetro de los mesoporos y microporos para las muestras de NONT.

El análisis muestra, de manera generalizada salvo para el caso de H-MMT, unos resultados que siguen la tendencia presentada en la literatura, tanto para las muestras intercambiadas [29, 30] como para la muestra acidificada H-NONT [11].

Figura 4.6: Isothermas de N_2 representando las curvas de adsorción (negro) y desorción de la NONT (verde), Na-NONT (rojo) y H-NONT (azul).

4.4. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)

Las muestras de montmorillonita (figura 4.7) presentan elementos propios de la estructura esmectítica: Si, Mg, Al y algunos iones de Ca presentes en el espacio interlaminar. En particular, la muestra de Na-MMT presenta dos picos adicionales con respecto a la MMT natural, correspondientes a Na 1s y Na Auger. De esta forma, se confirma el intercambio del catión interlaminar por Na^+ .

Por otro lado, la muestra de Fe-MMT presenta picos característicos del Fe, tales como Fe 2p_{1/2}, Fe 2p_{3/2} y múltiples electrones Auger del hierro. Esto indica una clara presencia de Fe^{3+} en la muestra, confirmando el intercambio del catión interlaminar, así como posibles sustituciones octaédricas también por Fe^{3+} .

Adicionalmente, los espectros de alta resolución del Al 2s, Si 2p, O 1s y Mg 1s (presentados en la figura 4.9 al final de la sección) han permitido identificar cambios estructurales mediante el análisis de ΔBE (diferencia de energía de enlace), I_{rel} (intensidad relativa con respecto a la muestra original) y $FWHM$ ¹⁶, cuyos valores se recogen en la tabla 4.5.

¹⁶FWHM (“Full Width at Half Maximum”): es la anchura de un pico del espectro en el punto donde la intensidad alcanza la mitad de su valor máximo.

Figura 4.7: Espectro de XPS con fuente de Al K_{α} ($h\nu = 1486,68$ eV) para la MMT (negro), Na-MMT (rojo) y Fe-MMT (naranja).

Para los cuatro elementos evaluados, los picos correspondientes a Na-MMT y Fe-MMT reflejan un desplazamiento hacia energías de enlace menores, indicando un leve aumento generalizado de la densidad electrónica alrededor de Al, Si, O y Mg tras el intercambio catiónico. En particular, los átomos de Mg de la estructura reciben más densidad electrónica por parte del Fe^{3+} ($\Delta BE = -0,9$ eV) que por parte del Na^{+} ($\Delta BE = -0,5$ eV), lo que concuerda con la mayor capacidad de polarización del Fe^{3+} [31].

En cuanto a la intensidad relativa, Na-MMT presenta un aumento en Si 2p y en O 1s, indicando una mayor exposición superficial de la capa tetraédrica de la arcilla. Sin embargo, Al 2s se mantiene invariante, y Mg 1s presenta una intensidad relativa menor, mostrando que la reorganización estructural inducida por el Na^{+} mantiene la capa octaédrica más alejada de la superficie [31].

Por otro lado, Fe-MMT experimenta lo opuesto en términos generales: una mayor intensidad relativa de Al 2s y Mg 1s (mayor exposición de la capa octaédrica), pero un aumento menor en Si 2p y especialmente O 1s. Esto también halla justificación en los cambios de orientación/exfoliación de las láminas.

Respecto a la anchura a mitad de altura, los valores obtenidos para el pico de Al 2s reflejan un entorno más homogéneo tanto en Na-MMT (levemente) como en Fe-MMT (más notablemente). En el caso del Si 2p y del O 1s, Na-MMT de nuevo presenta una mayor homogeneidad, a diferencia de Fe-MMT, que refleja una mayor diversidad de entornos Si-O. En último lugar, el pico Mg 1s muestra lo opuesto: mayor heterogeneidad en Na-MMT y mayor homogeneidad en Fe-MMT [31].

Muestra	Pico	ΔBE (eV) $\pm 0,2$ eV	I_{rel} (%)	FWHM (eV) $\pm 0,2$ eV
MMT	Al 2s			18,0
	Si 2p		100	3,1
	O 1s	-		2,6
	Mg 1s			16,0
Na-MMT	Al 2s	-0,4	101	17,0
	Si 2p	-0,5	112	2,5
	O 1s	-0,5	124	2,5
	Mg 1s	-0,5	88	18,0
Fe-MMT	Al 2s	-0,4	126	13,0
	Si 2p	-0,5	111	4,8
	O 1s	-0,5	103	2,8
	Mg 1s	-0,9	108	14,0

Tabla 4.5: Parámetros asociados a los espectros XPS de MMT, Na-MMT y Fe-MMT, reflejando cambios estructurales en las muestras modificadas. Contrastados con [32].

Las muestras de nontronita (figura 4.8) también presentan los mismos elementos de la estructura esmectítica, incluyendo el pico correspondiente a Na 1s en el caso de Na-NONT. Ambas muestras (NONT y Na-NONT) presentan picos correspondientes al hierro ($2p_{1/2}$, $Fe\ 2p_{3/2}$ y Fe Auger), más claramente observables que en Fe-MMT, indicando una mayor presencia de este elemento en la nontronita.

Al igual que para las muestras de montmorillonita, se evalúan para las muestras de nontronita los espectros correspondientes a los picos Al 2s, Si 2p, O 1s y Mg 1s (presentados en la figura 4.10 al final de la sección), para observar diferencias en la estructura. Los valores cuantitativos obtenidos se presentan en la tabla 4.6.

En cuanto a la energía de enlace, Na-NONT apenas refleja variaciones con respecto a la muestra natural, por lo que la densidad electrónica no experimenta cambios importantes, salvo acaso una leve disminución en los átomos de Al residuales en la estructura.

Respecto a Mg, su presencia es marginal en las capas octaédricas de la nontronita, que presenta mayormente iones de Fe^{3+} . Por ello, las variaciones que experimenta el Fe se evaluarán más adelante en este análisis.

La intensidad relativa presenta un aumento significativo en todos los picos medidos, especialmente en aquellos de la capa octaédrica de la arcilla, indicando una mayor exposición superficial de dicha capa.

La anchura a mitad de altura revela una transición generalizada hacia un entorno más heterogéneo en Na-NONT, especialmente en Si 2p, a diferencia del comportamiento de Na-MMT.

Figura 4.8: Espectro de XPS con fuente de Al K_{α} ($h\nu = 1486,68$ eV) para la NONT (negro) y Na-NONT (rojo).

Muestra	Pico	ΔBE (eV) $\pm 0,2$ eV	I_{rel} (%)	FWHM (eV) $\pm 0,2$ eV
NONT	Al 2s			16,0
	Si 2p	-	100	3,0
	O 1s			2,5
	Mg 1s			17,0
Na-NONT	Al 2s	0,2	121	17,0
	Si 2p	~ 0	112	3,7
	O 1s	0,1	109	2,5
	Mg 1s	~ 0	114	18,0

Tabla 4.6: Parámetros asociados a los espectros XPS de NONT y Na-NONT, reflejando cambios estructurales en las muestras modificadas. Contrastados con [32].

De manera adicional a estas evaluaciones, se comparan los espectros del pico Na 1s para Na-MMT y Na-NONT en busca de diferencias entre ambas muestras en el intercambio catiónico con Na^+ , y los espectros del pico Fe 2p para Fe-MMT, NONT y Na-NONT, con el fin de observar variaciones en la composición de hierro de las muestras. Las representaciones gráficas se muestran en la figura 4.11 al final de la sección, y los valores cuantitativos quedan agrupados en la tabla 4.7.

Atendiendo a la energía de enlace, el pico Na 1s revela un aumento de la densidad electrónica alrededor de Na en la muestra de Na-NONT con respecto a Na-MMT, principalmente debido a la mayor presencia de Fe^{3+} en la nontronita.

Muestra	Pico	BE (eV) $\pm 0,1$ eV	I_{rel} (%)	FWHM (eV) $\pm 0,2$ eV
Na-MMT	Na 1s	1072,7	100	17,0
Na-NONT		1072,2	145	17,0
Fe-MMT	Fe 2p	711,5	100	18,8
NONT		712,2	109	18,4
Na-NONT		712,4	128	23,8

Tabla 4.7: Parámetros asociados a los espectros XPS Na 1s y Fe 2p de Na-MMT, Fe-MMT, NONT y Na-NONT. Se emplea Na-MMT como referencia en Na 1s, y Fe-MMT en Fe 2p. Contrastados con [32].

La intensidad relativa muestra una retención de Na^+ superficial considerablemente superior en Na-NONT que en Na-MMT, lo que puede deberse a la interacción electrostática más fuerte del Na^+ en la nontronita que en la montmorillonita.

La anchura a mitad de altura no presenta cambios en este caso, indicando entornos esencialmente idénticos en términos de homogeneidad.

En referencia a la evaluación de Fe 2p, las energías de enlace de las tres muestras analizadas confirma la presencia claramente dominante de Fe^{3+} (≥ 711 eV) frente a Fe^{2+} ($\sim 709,5$ eV) [33]. Sin embargo, no ha sido posible identificar el satélite característico de Fe^{3+} en los espectros de alta resolución, probablemente debido a la relación señal/ruido.

La intensidad relativa crece ligeramente en NONT frente a Fe-MMT, indicando una mayor presencia de hierro en la nontronita incluso tras el intercambio catiónico en la montmorillonita. Adicionalmente, la intensidad relativa en Na-NONT refleja una exposición superficial de Fe significativamente mayor que en los casos anteriores.

En último lugar, la anchura a mitad de altura muestra una mayor diversidad de entornos en Na-NONT, mientras que Fe-MMT y NONT—especialmente éste último—presentan mayor homogeneidad en su estructura.

De forma general, y a excepción de la identificación del pico satélite característico de Fe^{3+} , los resultados cualitativos se muestran en concordancia con el fundamento teórico de XPS en estructuras laminares presente en la literatura [31, 32]. Adicionalmente, los datos cuantitativos encuentran cabida en un estudio de XPS en esmectitas [34].

A continuación, se adjuntan las representaciones gráficas de los espectros de alta resolución (figuras 4.9, 4.10 y 4.11), utilizadas para llevar a cabo el análisis previo con precisión.

Figura 4.9: Espectros de XPS de alta resolución de los picos Al 2s, Si 2p, O 1s y Mg 1s para MMT (negro), Na-MMT (rojo) y Fe-MMT (naranja), obtenidos con fuente de Al K_{α} .

Figura 4.10: Espectros de XPS de alta resolución de los picos Al 2s, Si 2p, O 1s y Mg 1s para NONT (negro) y Na-NONT (rojo), obtenidos con fuente de Al K_{α} .

Figura 4.11: Espectros de XPS de alta resolución de los picos Na 1s y Fe 2p para las muestras con contenido de sodio y las muestras con contenido de hierro, respectivamente, obtenidos con fuente de Al K_{α} .

4.5. Desorción de H₂ a temperatura programada (TPD)

Para las muestras de montmorillonita, la figura 4.12 presenta tres regiones principales:

La región de bajas temperaturas (50–150 °C), correspondiente a los sitios de adsorción superficial de la muestra [26], presenta picos de baja intensidad, indicando una escasa cantidad de H₂ adsorbido en la superficie, especialmente en H-MMT. Esto se debe a que el tratamiento ácido, al eliminar cationes y grupos OH superficiales, reduce notablemente dichos sitios de adsorción.

La región intermedia (150–300 °C), asociada a una mayor energía de enlace entre el H₂ y la arcilla, corresponde a los sitios de adsorción subyacentes a los sitios superficiales [26], tales como el espacio interlamilar. Esta región presenta una mayor intensidad que la región previa, con picos marcados en Fe-MMT y en menor medida en H-MMT, lo que representa la elevada presencia de H₂ adsorbido en el espacio interlamilar, esperable en estructuras esmectíticas.

La región de altas temperaturas (> 300 °C) no corresponde únicamente a la desorción de H₂, sino que el proceso se solapa con la deshidroxilación de la estructura (~ 600 °C, sección 4.2). Puesto que el equipo empleado no cuenta con espectrómetro de masas, no es capaz de discriminar H₂ de H₂O, de forma que el agua producida durante la deshidroxilación contamina la medida de H₂ puro. Así, para cuantificar correctamente la cantidad de H₂ desorbido, se sustrae de la medida registrada la cantidad de agua evacuada en dicho rango de temperatura, atendiendo a la curva TG.

Figura 4.12: Espectro de TPD para el H₂, representando la intensidad del H₂ desorbido en la MMT (negro), Na-MMT (rojo), Fe-MMT (naranja) y H-MMT (azul).

Teniendo en cuenta el análisis cualitativo previo, la tabla 4.8 recoge los valores cuan-

titativos asociados a la capacidad de adsorción de H₂ de muestras de montmorillonita.

Muestra	V(H ₂) _{des} (cm ³ /g)	n(H ₂) _{des} (mmol/g)	%P _{des}
MMT	5,89	0,263	0,053
Na-MMT	4,59	0,205	0,041
Fe-MMT	5,60	0,250	0,050
H-MMT	4,71	0,210	0,042

Tabla 4.8: Parámetros de desorción de H₂ para MMT, Na-MMT y H-MMT, directamente relacionados con la capacidad de almacenamiento de H₂ de las muestras.

Se observa que la MMT natural presenta la mayor cantidad de H₂ desorbido, siendo por tanto la muestra con mayor capacidad de adsorción de dicho gas. La muestra de Fe-MMT presenta valores similares, a pesar de la reducción del espacio interlamilar observado en DRX. Esto puede deberse al aumento del SSA que reflejan las isothermas de N₂.

Las muestras de Na-MMT y H-MMT, por otro lado, presentan capacidades de almacenamiento significativamente menores, atendiendo a la reducción del espacio interlamilar, del volumen total de poros—especialmente en H-MMT—, y del tamaño tanto de mesoporos como de microporos. Esto se muestra en concordancia con la literatura [30].

Para las muestras de nontronita (figura 4.13), las regiones de temperaturas bajas e intermedias pasan casi inadvertidas frente al pico de altas temperaturas—correspondiente, al igual que en la montmorillonita, a la deshidroxilación de la estructura.

Los picos correspondientes a los sitios de adsorción superficial se hallan a 100–150 °C, reflejando las mismas temperaturas e intensidades que en las muestras de montmorillonita. La desorción de H₂ interlamilar, sin embargo, se encuentra ligeramente desplazada a temperaturas inferiores, aunque con intensidades similares. Esto se debe a la elevada presencia de Fe³⁺ en la nontronita, que induce una baja hidratación interlamilar en comparación con la montmorillonita, facilitando la desorción del H₂ interlamilar.

En la muestra de H-NONT, el efecto del tratamiento ácido es aún más significativo que en H-MMT: desaparecen los picos definidos tanto a temperaturas bajas (adsorción superficial) como intermedias (adsorción interlamilar). Esto se debe a que la red porosa deja de estar conformada por sitios de adsorción claramente definidos, dando lugar a una señal más continua.

La tabla 4.9 recoge los datos cuantitativos asociados a la capacidad de almacenamiento de H₂ de las muestras de nontronita.

En este caso, la muestra de Na-NONT presenta una mayor cantidad de H₂ adsorbido, a pesar de la reducción del espacio interlamilar con respecto a la muestra natural. Esto se debe al aumento generalizado del volumen de poros, del SSA y del tamaño de microporos y mesoporos que se refleja en las isothermas de N₂.

Figura 4.13: Espectro de TPD para el H₂, representando la intensidad del H₂ desorbido en la NONT (negro), Na-NONT (rojo) y H-NONT (azul).

Muestra	$V(H_2)_{des}$ (cm ³ /g)	$n(H_2)_{des}$ (mmol/g)	% p_{des}
NONT	6,24	0,279	0,056
Na-NONT	6,79	0,303	0,061
H-NONT	10,89	0,486	0,098

Tabla 4.9: Parámetros de desorción de H₂ para NONT, Na-NONT y H-NONT, directamente relacionados con la capacidad de almacenamiento de H₂ de las muestras.

Atendiendo a las diferencias entre Fe-MMT y NONT, se deduce que la presencia de hierro estructural en NONT, distribuido de manera más homogénea en la muestra—a diferencia de Fe-MMT, que presenta hierro sólo en el espacio interlamilar—favorece la capacidad de almacenamiento de H₂ (6,24 cm³/g en NONT frente a 5,60 cm³/g en Fe-MMT). Además, la curva de desorción en NONT presenta un enlace entre el H₂ y la arcilla más fuerte que en Fe-MMT, lo que retrasa la liberación de la molécula hasta temperaturas superiores.

Respecto a la muestra de H-NONT, se observa una clara mejora de la capacidad de almacenamiento de H₂ con respecto al resto de muestras evaluadas en este proyecto. Esto se debe al aumento sustancial del SSA y porosidad inducidos por el tratamiento ácido, que compensan sobradamente la ligera reducción del espacio interlamilar.

Estos resultados son coherentes con los valores de capacidad de almacenamiento de H₂ hallados en la literatura, especialmente en el rango de altas presiones y temperaturas (HPHT) [30, 35] (6,23 cm³/g y 0,2609 mmol/g, respectivamente). En lo que respecta a

las muestras tratadas con HCl, existen evidencias de un aumento de la capacidad efectiva de almacenamiento de H₂ (en régimen LPLT) tras un tratamiento ácido, aunque una concentración elevada de la disolución puede provocar un colapso estructural que reduzca los sitios activos [11], lo cual se ha observado en la muestra de H-MMT. Por tanto, puede inferirse que el HCl no es un ácido óptimo para el tratamiento en esmectitas, dado que una concentración 0,1 M presenta efectos más alteradores que el H₂SO₄ 0,5 M, atendiendo al estudio citado.

5. Conclusiones

En este proyecto se ha determinado la capacidad de almacenamiento de H₂ en montmorillonita y nontronita, comparando las muestras naturales con aquellas a las que se les han realizado modificaciones tales como el intercambio del catión interlaminar o un tratamiento ácido. El análisis mediante TPD revela una clara mejora de la capacidad de almacenamiento en nontronita acidificada, aunque presenta resultados dispares en el resto de muestras. Teniendo en consideración las técnicas de análisis complementarias que se han aplicado (DRX, ATD-TG, isotermas de N₂ y XPS) pueden extraerse múltiples conclusiones:

El espaciado interlaminar, fuertemente dependiente de la hidratación de la arcilla, no es especialmente determinante para la capacidad de adsorción de H₂, dado que los resultados en DRX presentan una disminución del mismo incluso en aquellos casos (Na-NONT y H-NONT) que vieron su capacidad de almacenamiento incrementada.

Si bien la DRX no halla una relación tan directa entre los parámetros medidos y la capacidad de adsorción, su análisis en conjunto con los espectros de XPS han permitido confirmar la correcta ejecución de las modificaciones aplicadas. Concretamente, la XPS muestra la presencia de Na⁺ en Na-MMT y Na-NONT, así como de Fe³⁺ en Fe-MMT y en las muestras de nontronita.

Adicionalmente, mediante ATD-TG pudo determinarse la estabilidad térmica de cada esmectita, observando que la estructura de la montmorillonita presenta unos límites de temperatura superiores a la nontronita. En particular, la deshidroxilación, que compromete la estructura esmectítica, ocurre a una temperatura superior a 600 °C en MMT frente a ~ 450 °C en NONT. En un posible contexto de aplicación práctica de estos materiales para el almacenamiento estacionario de H₂, esta información permite garantizar la reversibilidad del proceso de adsorción/desorción del gas, manteniendo un ciclo estable.

Las isotermas de N₂, a diferencia de las técnicas de caracterización previas, se presentan como un claro precursor de la capacidad de almacenamiento confirmada mediante TPD. La evidente relación entre la capacidad de adsorción y la superficie y porosidad de la arcilla, ampliamente confirmada en la literatura, pone de manifiesto la necesidad de enfocar futuros estudios en la mejora de estas propiedades, con el fin de lograr mejores

densidades gravimétricas y volumétricas en el almacenamiento estacionario de H_2 .

Complementando al resto de estudios, este proyecto ha demostrado que un aumento del área superficial específica y del tamaño medio de los microporos y mesoporos está directamente relacionado con una mayor capacidad de almacenamiento de H_2 , incluyendo dos ejemplos con resultados opuestos que resultan esclarecedores: H-MMT y H-NONT. El colapso estructural experimentado por H-MMT redujo su SSA hasta $5,1 \text{ m}^2/\text{g}$ y su volumen total de poros hasta $0,009 \text{ cm}^3/\text{g}$, frente a los $153,9 \text{ m}^2/\text{g}$ de SSA y $0,134 \text{ cm}^3/\text{g}$ de V_p en H-NONT. Asimismo, los valores arrojados por TPD muestran una capacidad de almacenamiento de $4,71 \text{ cm}^3/\text{g}$ (0,042%p) en H-MMT frente a $10,89 \text{ cm}^3/\text{g}$ (0,098%p) en H-NONT—un incremento del 131 %.

En esencia, los resultados obtenidos se encuentran mayormente en concordancia con otros estudios relacionados, y confirman que la senda para hallar silicatos con mayor capacidad de almacenamiento se define a través de modificaciones estructurales tales como las evaluadas en este proyecto.

6. Referencias

- [1] Dan Tang et al. «State-of-the-Art Hydrogen Generation Techniques and Storage Methods: A Critical Review». En: *Journal of Energy Storage* 64, pág. 107196. DOI: [10.1016/j.est.2023.107196](https://doi.org/10.1016/j.est.2023.107196).
- [2] Bernard Chukwudi Tashie-Lewis y Somtochukwu Godfrey Nnabuife. «Hydrogen Production, Distribution, Storage and Power Conversion in a Hydrogen Economy - A Technology Review». En: *Chemical Engineering Journal Advances* 8, pág. 100172. DOI: [10.1016/j.ceja.2021.100172](https://doi.org/10.1016/j.ceja.2021.100172).
- [3] Jacqueline Edge. «Hydrogen adsorption and dynamics in clay minerals». Tesis doct. University College London.
- [4] Judit Farrando-Perez et al. «Rapid and Efficient Hydrogen Clathrate Hydrate Formation in Confined Nanospace». En: *Nature Communications* 13.1, pág. 5953. DOI: [10.1038/s41467-022-33674-2](https://doi.org/10.1038/s41467-022-33674-2).
- [5] R. Goudarzi y G. Hashemi Motlagh. «The Effect of Graphite Intercalated Compound Particle Size and Exfoliation Temperature on Porosity and Macromolecular Diffusion in Expanded Graphite». En: *Heliyon* 5.10, e02595. DOI: [10.1016/j.heliyon.2019.e02595](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02595).
- [6] Justin Purewal. «Hydrogen Adsorption by Alkali Metal Graphite Intercalation Compounds». Tesis doct. California Institute of Technology.
- [7] Hansong Cheng et al. «An Enhanced Hydrogen Adsorption Enthalpy for Fluoride Intercalated Graphite Compounds». En: *Journal of the American Chemical Society* 131.49, págs. 17732-17733. DOI: [10.1021/ja907232y](https://doi.org/10.1021/ja907232y).
- [8] Shengli Liu et al. «Molecular Hydrogen Storage in Binary H₂-CH₄ Clathrate Hydrates». En: *Journal of Molecular Liquids* 376, pág. 121496. DOI: [10.1016/j.molliq.2023.121496](https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121496).
- [9] Amber Anderson et al. «Introduction to Soil Science». En: Iowa State University Digital Press, págs. 90-98. DOI: <https://doi.org/10.31274/isudp.2022.123>.
- [10] Dorothy Carroll. «Ion Exchange in Clays and Other Minerals». En: *Geological Society of America Bulletin* 70.6, págs. 753-757. DOI: [10.1130/0016-7606\(1959\)70\[749:IEICAO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1959)70[749:IEICAO]2.0.CO;2).
- [11] Burcu Erdoğan Alver. «Hydrogen Adsorption on Natural and Sulphuric Acid Treated Sepiolite and Bentonite». En: *International Journal of Hydrogen Energy* 43.2, págs. 831-838. DOI: [10.1016/j.ijhydene.2017.10.159](https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.159).
- [12] Warren Huff. «X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals». En: vol. 38. Oxford University Press, Inc., págs. 61-80. DOI: [10.1346/CCMN.1990.0380416](https://doi.org/10.1346/CCMN.1990.0380416).

- [13] Hydrargyrum. *Bragg diffraction 2.svg*. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Bragg_diffraction_2.svg.
- [14] Esperanza Pavón et al. «Interaction of Hydrated Cations with Mica- n ($n = 2, 3$ and 4) Surface». En: *The Journal of Physical Chemistry C* 118.4, págs. 2115-2121. DOI: [10.1021/jp4110695](https://doi.org/10.1021/jp4110695).
- [15] J.A. Conesa Ferrero. *Curso Básico de Análisis Térmico: termogravimetría, cinética de reacciones y análisis térmico diferencial*. Editorial Club Universitario.
- [16] Arkadiusz Derkowski y Artur Kuligiewicz. «Thermal Analysis and Thermal Reactions of Smectites: A Review of Methodology, Mechanisms, and Kinetics». En: *Clays and Clay Minerals* 70.6, págs. 946-972. DOI: [10.1007/s42860-023-00222-y](https://doi.org/10.1007/s42860-023-00222-y).
- [17] Z. Malek et al. «The Study of the Dehydration and Dehydroxylation of Smectites by Emanation Thermal Analysis». En: *Journal of Thermal Analysis* 48.1, págs. 83-92. DOI: [10.1007/BF01978968](https://doi.org/10.1007/BF01978968).
- [18] L.J. Michot y F. Villieras. «Chapter 12.9 Surface Area and Porosity». En: *Developments in Clay Science*. Vol. 1. Elsevier, págs. 965-978. DOI: [10.1016/S1572-4352\(05\)01035-4](https://doi.org/10.1016/S1572-4352(05)01035-4).
- [19] María Isabel Romero Hermida. «Efecto de la composición de los gases de combustión en la captura de CO₂ por nanotubos de carbono: Un estudio de simulación». Master's thesis. Universidad de Sevilla.
- [20] Yu Zhang et al. «The Pore Size Distribution and Its Relationship with Shale Gas Capacity in Organic-Rich Mudstone of Wufeng-Longmaxi Formations, Sichuan Basin, China». En: *Journal of Natural Gas Geoscience* 1.3, págs. 213-220. DOI: [10.1016/j.jnggs.2016.08.002](https://doi.org/10.1016/j.jnggs.2016.08.002).
- [21] Nimibofa Ayawei, Augustus Newton Ebelegi y Donbebe Wankasi. «Modelling and Interpretation of Adsorption Isotherms». En: *Journal of Chemistry* 2017, págs. 1-11. DOI: [10.1155/2017/3039817](https://doi.org/10.1155/2017/3039817).
- [22] Kenneth Sing. «The Use of Nitrogen Adsorption for the Characterisation of Porous Materials». En: *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* 187-188, págs. 3-9. DOI: [10.1016/S0927-7757\(01\)00612-4](https://doi.org/10.1016/S0927-7757(01)00612-4).
- [23] Johanna M. Wagner, ed. *X-Ray Photoelectron Spectroscopy*. Chemical Engineering Methods and Technology. New York: Nova Science Publishers, págs. 1-19.
- [24] Michio Inagaki y Feiyu Kang. *Materials Science and Engineering of Carbon: Characterization*. Kidlington, Oxford, UK: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, págs. 288-302.

- [25] Yong-Hua Zhao et al. «Cobalt-Supported Carbon and Alumina Co-Pillared Montmorillonite for Fischer–Tropsch Synthesis». En: *Fuel Processing Technology* 138, págs. 116-124. DOI: [10.1016/j.fuproc.2015.05.019](https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2015.05.019).
- [26] Jeong-Gil Choi, Hyuek Joon Lee y Levi T. Thompson. «Temperature-Programmed Desorption of H₂ from Molybdenum Nitride Thin Films». En: *Applied Surface Science* 78.3, págs. 299-307. DOI: [10.1016/0169-4332\(94\)90018-3](https://doi.org/10.1016/0169-4332(94)90018-3).
- [27] K. E. Hurst et al. «A Dynamic Calibration Technique for Temperature Programmed Desorption Spectroscopy». En: *Review of Scientific Instruments* 84.2, págs. 025103. DOI: [10.1063/1.4770115](https://doi.org/10.1063/1.4770115).
- [28] Ruairi J. Day-Stirrat et al. «Hydration Behavior by X-ray Diffraction Profile Fitting of Smectite-Bearing Minerals in a Plio-Pleistocene Mudrock from Eugene Island, Gulf of Mexico». En: *Marine and Petroleum Geology* 102, págs. 86-100. DOI: [10.1016/j.marpetgeo.2018.12.008](https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2018.12.008).
- [29] Harouna Dramé. «Cation Exchange and Pillaring of Smectites by Aqueous Fe Nitrate Solutions». En: *Clays and Clay Minerals* 53.4, págs. 335-347. DOI: [10.1346/CCMN.2005.0530402](https://doi.org/10.1346/CCMN.2005.0530402).
- [30] Palash Ghosh et al. «Role of Pore Structure Parameters of Clay and Modified Clay Minerals on Their Hydrogen Adsorption at Low- and High-Pressure Conditions». En: *Energy & Fuels* 37.9, págs. 6757-6769. DOI: [10.1021/acs.energyfuels.2c03735](https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c03735).
- [31] Grzegorz Greczynski y Lars Hultman. «A Step-by-Step Guide to Perform x-Ray Photoelectron Spectroscopy». En: *Journal of Applied Physics* 132.1, págs. 011101. DOI: [10.1063/5.0086359](https://doi.org/10.1063/5.0086359).
- [32] J. Theo Klopogge y Barry J. Wood. *Baseline Studies of the Clay Minerals Society Source Clays by X-Ray Photoelectron Spectroscopy*. DOI: [10.11362/jcssjclayscience.22.4_85](https://doi.org/10.11362/jcssjclayscience.22.4_85). The Clay Science Society of Japan: 4.
- [33] Malgorzata Zimowska et al. «A Precursor Approach for the Development of Lace-like Fe₂O₃ Nanocrystallites Triggered by Pressure Dependent Nucleation and Growth of Akaganeite over Clay Based Composites for Toluene Combustion». En: *The Journal of Physical Chemistry C* 123.43, págs. 26236-26250. DOI: [10.1021/acs.jpcc.9b06014](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b06014).
- [34] Delphine Vantelon et al. «An XPEEM Study of Structural Cation Distribution in Swelling Clays. I. Synthetic Trioctahedral Smectites». En: *Physics and Chemistry of Minerals* 36.10, págs. 593-602. DOI: [10.1007/s00269-009-0304-4](https://doi.org/10.1007/s00269-009-0304-4).
- [35] Lu Wang et al. «High-Pressure Hydrogen Adsorption in Clay Minerals: Insights on Natural Hydrogen Exploration». En: *Fuel* 344, págs. 127919. DOI: [10.1016/j.fuel.2023.127919](https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.127919).